

Oujda, la ville millénaire : quel rôle dans le développement du secteur touristique marocain ?

Oujda, the City of a Thousand Years: what role in the development of the Moroccan tourism sector?.

Auteur 1 : ALAOUI SOULIMANI Majdouline.

ALAOUI SOULIMANI Majdouline (Docteur, Université Mohammed Premier Oujda)

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ALAOUI SOULIMANI.M (2024). « Oujda, la ville millénaire : quel rôle dans le développement du secteur touristique marocain ? », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 27 » pp: 0866 – 0894.

Date de soumission : Novembre 2024

Date de publication : Décembre 2024

DOI : 10.5281/zenodo.14577640
Copyright © 2024 – ASJ

Résumé

La ville d'Oujda, ville millénaire, est une ville chargée d'histoire, qui regorge de nombreux monuments historiques, appelée ville des mosquées. L'une des villes du Maroc qui a conservé ses traditions et son histoire. Cette ville antique possède un patrimoine matériel et immatériel important, mais oublié par rapport aux autres villes historiques du Maroc. Ce patrimoine est un levier stratégique pour le développement du secteur touristique marocain, car il reflète les traditions du passé et sa conservation contribue à la pérennité des sociétés. Plusieurs actions de mise en valeur du patrimoine culturel d'Oujda ont été entreprises dans le cadre d'une vision de développement du secteur touristique au Maroc. Cependant, la ville ne dispose pas d'une approche intégrée pour exploiter ses richesses culturelles et participer au développement touristique du Maroc de manière réfléchie. Cette étude examine les richesses culturelles de la ville antique d'Oujda et s'attache à présenter les actions et projets mis en place pour la mise en valeur du patrimoine historique et pour le développement touristique de la ville, en mettant l'accent sur la contribution du tourisme à Oujda au développement du tourisme au Maroc et les principales difficultés à surmonter dans ce domaine. Pour cette étude, une approche de recherche analytique a été utilisée. Les résultats de l'étude indiquent que même si la ville d'Oujda et la région de l'Oriental possèdent de multiples atouts touristiques, culturels, et naturels, des obstacles majeurs freinent leur progression. Les conclusions et recommandations de cette étude visent à guider les acteurs et parties prenantes du tourisme pour mieux soutenir la croissance stratégique et le développement durable de la ville d'Oujda et de la région de l'Oriental, afin de contribuer au développement touristique du Maroc.

Mots clés : Oujda, patrimoine, tourisme, valorisation, développement

Abstract

Oujda, the city of a thousand years, is full of many historical monuments and is known as the city of mosques. Oujda is one of the cities in Morocco that has preserved its traditions and history. This ancient city has a significant tangible and intangible heritage, but it is forgotten compared to other historical cities in Morocco. This heritage is a strategic lever for the development of the Moroccan tourism sector, as it reflects the traditions of the past, and its preservation contributes to the sustainability of societies. Several actions to enhance the cultural heritage of Oujda have been undertaken as part of a vision for the development of the tourism sector in Morocco. However, the city lacks an integrated approach to exploit its cultural wealth and participate thoughtfully in the development of tourism in Morocco. This study examines the cultural wealth of the ancient city of Oujda and aims to present the actions and projects implemented for the enhancement of the historical heritage and tourism development of the city, highlighting the contribution of tourism in Oujda to the development of tourism in Morocco and the main challenges to be overcome in this field.

An analytical research approach was used for this study. The results of the study indicate that, although the city of Oujda and the Oriental region boast numerous tourist, cultural, and natural assets, major obstacles stand in the way of their progress. The conclusions and recommendations of this study aim to guide tourism actors and stakeholders to better support the strategic growth and sustainable development of the city of Oujda and the Oriental region in order to contribute to the development of tourism in Morocco.

Keywords: Oujda, heritage, tourism, valorization, development

Introduction

Le tourisme est un phénomène global et une source majeure de développement économique et social pour tout pays souhaitant s'imposer sur la scène internationale. Le tourisme est un mouvement planétaire qui existe depuis l'Antiquité et qui a connu son apogée au début du 21^e siècle. De nombreux pays du monde considèrent le tourisme comme une alternative essentielle pour les pays en voie de développement. Le tourisme a été défini en 1910 par l'économiste autrichien Herman von Schullard comme une série de processus interdépendants, en particulier les processus économiques qui résultent de l'entrée, du séjour et de la circulation des étrangers en interne et en externe des frontières d'une ville, d'une région ou d'un pays spécifique (Al Batouti, 2010). En termes d'impact économique, le tourisme est une source de création de richesse et d'emplois, cependant ce domaine demeure vulnérable aux pandémies et aux crises mondiales et son développement dépend de divers facteurs. Le Maroc est une destination diversifiée. Les atouts naturels et culturels du Maroc, la proximité de l'Europe, l'hospitalité de sa population et la stabilité politique font du Maroc un pays très attractif pour le tourisme. En arabe, le nom du Maroc est Maghreb, pays du coucher du soleil. Le Maroc, en plus de ses montagnes et de son Sahara, offre plusieurs possibilités touristiques et naturelles, telles que des plaines fertiles, des cascades, des oasis et des forêts. Le Sahara est une zone désertique du Maroc considérée depuis le 19^e siècle comme une destination d'aventure habitée depuis longtemps par les nomades, en particulier les Maures, les Touaregs et les sahariens (Gibout, 2021). D'un point de vue culturel, le Maroc est le berceau des civilisations. En raison de son dynamisme culturel et de son patrimoine, il contribue à la culture mondiale et il est le symbole d'une nation riche d'histoire. Son patrimoine et sa richesse historique sont le résultat de la succession de plusieurs dynasties. Conscient de son potentiel touristique, le Maroc a développé des politiques et une économie axées sur le tourisme. Le Maroc a officiellement intégré le marché touristique mondial dans la deuxième moitié de la décennie 1960, lorsque le pays, à travers le plan de développement triennal 1965-1967, a inscrit le tourisme parmi ses priorités économiques (Berriane, 2009). Toutefois, une véritable stratégie de développement touristique a été mise en œuvre le 10 janvier 2001 suite aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une nouvelle vision ambitieuse qui tente de réorienter la politique du Maroc envers le secteur touristique a été annoncée, appelée « vision 2010 », dont l'objectif était le développement de l'industrie touristique marocaine à l'exemple de nombreux pays du monde. Cette stratégie a été complétée par la « vision 2020 » signée en 2010, ambitionnant d'atteindre 20 millions de touristes en 2020. Aujourd'hui, les composantes de l'offre territoriale jouent un rôle important

dans le repositionnement stratégique du territoire et dans sa compétitivité. Le développement territorial implique la planification stratégique et le développement de certaines ressources et potentiels uniques. Aujourd'hui, les stratégies et les politiques des acteurs mettent l'accent sur les territoires. Le patrimoine est une ressource de développement territorial et sa mise en place dans les politiques d'aménagement et les projets de développement local est liée à des enjeux sociaux et culturels sous-jacents (François et al., 2006). Depuis les années 1960, le développement local est devenu un mode de développement innovant. L'intérêt pour le développement local est né suite à la prise de conscience et suite aux mesures de développement et d'aménagement de l'État des zones rurales marginalisées en France (Angeon & Callois, 2005). Le développement territorial vise à accroître l'attractivité et la compétitivité du territoire en valorisant ses ressources, en impliquant tous les acteurs concernés et en plaçant le territoire au centre de l'action (Galochet, 2013).

L'élaboration de stratégies territoriales est devenue un outil important pour le développement territorial afin de participer à la concurrence mondiale. Un territoire qui se distingue de ses concurrents doit être attractif et doit réunir un ensemble d'acteurs et d'expertises qui lui confèrent la capacité d'être compétitif et lui permettront de survivre.

Les Objectifs de la Recherche

Dans cette étude, on étudie le potentiel touristique et culturel de la ville d'Oujda, les initiatives de développement touristique qui ont été mises en place pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville et favoriser le développement touristique. L'accent est mis sur l'évaluation des ressources patrimoniales de la ville et sur le rôle d'Oujda dans le développement du tourisme au Maroc.

Problématique et questions de recherche

Notre recherche se concentre principalement sur la question suivante : « Dans quelle mesure le développement de la ville d'Oujda représente une occasion pour le développement touristique du Maroc? » Notre problématique soulève les interrogations suivantes : 1 Quelles sont les ressources patrimoniales de la ville d'Oujda ? 2. Quels sont les projets de développement touristique qui ont été mis en place ? 3. Quelles sont les possibilités de croissance de la ville? 4. Quelles sont les difficultés qui freinent l'évolution de la ville d'Oujda ?.

Méthodologie et plan de recherche

Pour répondre à notre problématique et aux questions de recherche, nous avons opté pour une approche analytique s'articulant sur une recherche documentaire et sur les données recueillies dans les bibliothèques, du (Ministère du tourisme du Maroc, le Haut –commissariat au plan du

Maroc, l'Observatoire du tourisme du Maroc, la Direction régionale de l'artisanat- d'Oujda, le conseil de la région de l'Oriental, le Centre régional de l'investissement de la région de l'Oriental, le Centre Cinématographique Marocain, le Ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le Ministère de l'Équipement et de l'Eau du Maroc, le conseil régional du tourisme d'Oujda) et sur l'analyse des supports utilisés sur internet et sur les réseaux sociaux pour la promotion de la ville d'Oujda et de ses régions. Dans cette étude, nous allons débiter en présentant de manière générale la ville d'Oujda, en analysant son potentiel touristique et culturel. Ensuite, nous allons évaluer les diverses politiques visant à développer le tourisme dans la ville, ainsi que les contraintes de développement. Enfin, nous présenterons quelques pistes pour le développement touristique et durable de la ville d'Oujda.

1. Présentation de la ville d'Oujda

1.1. Situation Géographique

Oujda, une ville de l'Oriental avec une superficie totale de 90 130 km² (12,7% du territoire marocain). La région de l'Oriental est bordée au nord par la Méditerranée, à l'Est et au Sud par l'Algérie, au sud -ouest par la région du Draâ-Tafilalet, à l'ouest par les régions de Fès-Meknès et de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. (« Ministère de l'équipement et de l'eau Marocain », 2024). Située au Nord-est du Maroc, la ville d'Oujda est la capitale des Berbères Zenata. La région orientale est constituée, selon le découpage territorial de 2015, de la préfecture d'Oujda-Angad et de 7 provinces : Berkane, Guercif, Jerada, Nador, Taourirt, Driouch et Figuig. Le chef-lieu de la région de l'orientale est la préfecture d'Oujda-Angad.

Tableau N°1 : Répartition Territoriale

Préfectures /Provinces	Nombre des Communes
Préfecture Oujda-Angad	11
Province de Nador	23
Province de Driouch	23
Province de Jerada	14
Province de Berkane	16
Province de Taourirt	14
Province Guercif	10
Province de Figuig	13
Total	124

Source : Conseil de la région de l'Oriental <https://conseilregionoriental.ma/>

Figure N°1 . Situation géographique de la région de l’Oriental et de la préfecture d’Oujda - Angad

Source : Haut

Commissariat au plan (Maroc)

1.2. Histoire :

Oujda est une des plus vieilles villes du Maroc, une ville préislamique. Plusieurs sources ont attribué la création de la ville d'Oujda à Ziri ben Attia, chef berbère de la tribu Maghraoua, tribu berbère originaire des Aurès, région montagneuse du Nord-Est de l'Algérie. Vers 994, Ziri Ibn Attia a envahi une grande partie du Maghreb et construit la ville d'Oujda qui resta pendant 80 ans la capitale de son royaume. Oujda passa sous le pouvoir des Almoravides et des Almohades qui ont renforcé les fortifications. Oujda fut reconstruite en 1297 par Abu Yusuf, roi de la dynastie Mérinide. Le roi Abu Yusuf Yacoub a détruit complètement la ville et la rasa en février 1272. Vingt-six ans plus tard, au début de 1298, un autre sultan mérinide, Abou Yacoub Youcef, a restauré ses ruines et a construit une kasbah à l'intérieur, un palais, des bains maures et une mosquée. (Voinot, 1912).

1.3. Démographie :

En 2014, la ville d'OUJDA comptait 551767 habitants, équivalent à 23.8 % de la population totale de la région de l'Oriental, avec une densité de population d'environ 322 personnes par kilomètre carré. La population de la région de l'Oriental comptait 2314346 habitants en 2014 (6,8% de la population totale marocaine) .La distribution spatiale de la population dans la région d'Oujda demeure inégale. Les taux d'accroissement démographique dans les différentes provinces de la région restent variables et vont de -0.55 à Driouch à +1,61% à Guercif. Entre

2004 et 2014, Oujda-Angad a enregistré une augmentation moyenne annuelle de 1,46 % (Voir Tableau 2).

Tableau N°2 . Effectifs de la population selon la préfecture et les provinces (Région de l'Oriental)

	RGPH 2004	RGPH 2014	Taux d'accroissement annuel moyen en pourcentage 2014/2004
Oujda-Angad	477100	551767	1.46
Berkane	270328	289137	0.67
Driouch	222987	211059	-0.55
Guercif	184687	216717	1.61
Jerada	105840	108727	0.27
Nador	505647	565426	1.12
Taourirt	206762	233188	1.21
Figuig	129430	138325	0.67
Région de l'Oriental	2102781	2314346	0.96

Source : Monographie de la Région de l'Oriental (2021) Haut-Commissariat au Plan (Maroc)

Le tableau 2 montre que près de la moitié (1117193) de la population de l'Oriental est concentrée dans la préfecture d'Oujda-Angad et la province de Nador (48,27 %) selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH de 2014). Entre 2004 et 2014, la population de la région de l'Oriental a augmenté en moyenne de 0,96% (Tableau 2), soit -0,29 % que la moyenne nationale de 1,25 % (Tableau 3). L'accroissement démographique de la population de la région de l'Oriental est attribué selon le haut-commissariat au plan du Maroc en plus de l'augmentation de la population, à l'extension des périmètres urbains des grandes villes, à l'apparition de nouveaux centres urbains et à la migration des ruraux vers les villes.

Tableau N°3 : Effectif de la population de la région de l’Oriental selon le milieu de résidence

Milieu	RGPH 2004	RGPH 2014	Taux d'accroissement annuel moyen en % 2014/2004
Urbain	1240662	1513911	2.01
Rural	862119	800435	-0.74
Ensemble	2102781	2314346	0.96
National (Maroc)	29891708	33848242	1.25

Source : Monographie de la Région de l’Oriental (2021) Haut-Commissariat au Plan (Maroc)

Tableau N° 4. Effectif de la population de la préfecture d’Oujda- Angad selon le milieu de résidence

	Urbain	Rural	Ensemble
Oujda- Angad	506274	45493	551767
Région de l’Oriental	1513911	800435	2314346

Source : Annuaire de la Région d’Oujda Angad (2017)

La majorité de la population de la ville d’Oujda est concentrée dans le milieu urbain représentant (91.75%) de la population totale de la préfecture d’Oujda -Angad (Voir tableau 4).

1.4. Climat :

La classification du climat au Maroc varie selon les régions : le climat dominant au Maroc est un climat méditerranéen, tempéré au nord et à l’ouest par l’océan Atlantique, désertique au Sud et continental à l’intérieur. Le climat d’Oujda est méditerranéen, avec des étés chauds et secs, ainsi que des hivers longs, froids et partiellement nuageux. Il est rare que les précipitations à Oujda se produisent durant toute l’année. L’été débute fin juin et se termine en septembre.

1.5. Gastronomie :

La cuisine marocaine est une cuisine riche et variée témoignant du patrimoine culturel du Maroc et de ses régions. La cuisine d’Oujda est principalement inspirée de la cuisine amazighe, andalouse et de la cuisine maghrébine voisine. Les plats les plus connus de la cuisine d’Oujda sont le Karane, le kâak, Barida, le boudin, le bakbouka, le makrout, loubia grini, Barkoukech, la Ghribiya, le Msemen, le couscous appelé Tâam à Oujda, Zeméta, Khringo, Al Khoubbiz, dowara, zlabia, Mbesses, sekouk, Seffa, Takenta, Griwech, Chorba Lsan ter.

1.6. Industrie et Artisanat :

Le potentiel du développement durable est grand dans la préfecture d'Oujda dont l'économie repose essentiellement sur les activités commerciales et industrielles et quelques activités agricoles. La région de l'Oriental comptait 357 entreprises en 2016 dont 164 sont localisées à la préfecture d'Oujda et 126 dans la province de Nador selon la Délégation du Commerce et de l'Industrie d'Oujda¹. La région de l'Oriental comptait 974 entreprises en 2019 dont 445 entreprises à la préfecture d'Oujda, 310 à la province de Nador, 78 à la province de Berkane, 38 à Taourirt et 36 à Guercif. L'industrie constitue 14% du produit intérieur brut (PIB) de la région orientale. La préfecture d'Oujda-Angad abrite 46% des entreprises industrielles de la Région de l'Oriental, suivie de la province de Nador (32%) et des provinces de Berkane et Taourirt et Guercif selon le centre régional d'Investissement de la région de l'Oriental.²

Figure. N°2. Chiffre d'affaires des entreprises industrielles de la Région de l'Oriental (2019)

Source : Centre Régional d'Investissement Oriental

Les entreprises de la région de l'Oriental ont réalisé un chiffre d'affaires de 55 milliards de dirhams en 2019. La province de Nador a généré un chiffre d'affaires de 31,6 milliards de dirhams (soit 58% du chiffre d'affaire de la région), suivie par la préfecture d'Oujda (32%), par la province de Berkane (5%) et par la province de Guercif (2%). (Figure 2). Le secteur de l'artisanat est un acteur de développement économique et social pour le Maroc qui contribue à l'essor d'autres secteurs comme le tourisme. La région de l'Oriental dispose d'un grand potentiel en laine, cuir, céramique, fibres végétales, toutefois le secteur est en voie de

¹Monographie de la région de l'Oriental Janvier 2021 consulté sur le site du Haut Commissariat au plan du Maroc <https://www.hcp.ma/>

² Site du centre régional de l'Investissement de la région de l'Oriental <https://orientalinvest.ma/>

développement et mérite une attention particulière. Le secteur de l'artisanat à Oujda a réalisé un chiffre d'affaires de 1 042 849 210 en 2017 et de 1 075 530 635 en 2018. Ce secteur a généré un effectif d'emploi de 14 800 en 2018³. Quant aux coopératives artisanales, il y avait 101 unités en 2019 dans la préfecture d'Oujda-Angad (Tableau 5) parmi 334 de la région.

Tableau N°5. Associations professionnelles et coopératives artisanales selon la préfecture et les provinces Année 2019

Provinces /Préfecture	Associations		Coopératives	
	Nombre	Adhérents	Nombre	Adhérents
Berkane	18	998	30	187
Driouch	08	121	18	168
Figuig	08	334	49	403
Guercif	08	112	09	74
Jerada	15	255	31	252
Nador	48	1375	65	504
Oujda-Angad	28	1506	101	759
Taourirt	27	963	31	252
Région	160	5664	334	2599

Source : Direction régionale de l'artisanat-Oujda

1.7. Agriculture :

L'agriculture est l'un des secteurs émergents de la région de l'Oriental. Les principaux produits agricoles dans la région de l'Oriental sont les céréales, les maraîchages, les cultures fourragères et les cultures industrielles. La région de l'oriental dispose d'un grand potentiel dans le domaine de l'élevage. Cependant, l'industrie agricole est freinée par les mauvaises conditions météorologiques de la région orientale.

3 Panorama de l'Artisanat (12 ème Edition) Observatoire de l'Artisanat consulté sur le site du Ministère du tourisme du Maroc <https://mtaess.gov.ma/>

Tableau N°6 . Evolution de la superficie et de la production des céréales par région et province (ou préfecture)

	2022-2021		2021-2020		2020-2019	
	Production	Superficie	Production	Superficie	Production	Superficie
L'Oriental	187,0	90,5	3 132,7	286,0	1 265,4	278,4
Berkane	18,4	14,0	490,1	38,4	201,3	34,5
Driouch	38,2	28,5	694,2	67,0	390,0	53,0
Figuig	23,7	5,4	55,3	8,1	6,9	2,7
Guercif	7,8	1,5	419,4	23,1	36,7	22,0
Jerada	5,6	7,2	187,5	20,7	63,5	26,8
Nador	54,4	9,6	560,3	29,6	290,3	26,5
Oujda- Angad	31,1	5,5	514,6	49,6	74,1	38,4
Taurirt	7,8	18,7	211,4	49,6	202,7	74,6

*Superficie en milliers d'hectares

*Production en milliers de quintaux

Source : Haut-Commissariat au plan Maroc

1-8 Tourisme :

En 2023, le Maroc a enregistré un taux de touristes de 14,5 millions (+34% par rapport à 2022) et a généré des revenus de 105 milliards de dirhams. En 2022, le Maroc a occupé la 22^e position mondiale en tourisme. En 2023, 51% des arrivées touristiques au Maroc sont des Marocains résidents à l'Etranger. En 2023, près de 25,6 millions de nuitées ont été réalisées dans les établissements d'hébergement touristiques classés (EHTC) (+ 35% par rapport à 2022).(*Chiffres Clés – Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, 2024*).

Tableau N° 7 . Evolution par point d'entrée des arrivées des touristes aux postes frontières

	2020	2021	2022	2023	Var 23/22	part 2023
T.AIR	2 265 090	3 461 151	7 546 893	9 614 669	27%	66%
A Marrakech Ménara	657 343	685 043	2 356 441	3 254 555	38%	22%
A Mohammed V	716 387	1 196 362	1 958 858	2 295 893	17%	16%
A Agadir Almassira	194 983	187 618	736 033	944 164	28%	7%
A Tanger Ibn Battouta	190 007	361 917	599 973	789 147	32%	5%
A Fès-Saiss	162 607	281 820	572 068	705 630	23%	5%
A Rabat-Salé	104 383	194 555	347 633	450 792	30%	3%
A Laaroui	117 353	253 218	379 752	452 355	19%	3%
A Oujda	69 484	205 064	363 812	382 540	5%	3%
A Essaouira	19 236	13 574	47 216	87 612	86%	1%
A Ouarzazate	10 054	9 426	23 343	51 550	121%	0%
A Al Hoceima	6 143	20 833	33 103	36 464	10%	0%
T.MER	293 270	250 795	1 422 325	1 927 728	36%	13%
P Tanger Med	179 745	178 117	819 608	1 049 499	28%	7%
P Tanger	64 774	127	309 833	533 991	72%	4%
P Nador	42 625	69 821	238 851	295 246	24%	2%
T.TERRE	219 442	9 756	1 899 645	2 982 330	57%	21%
T Bab Sebta	157 483	-	980 703	1 533 951	56%	11%
T Béni Anzar	49 863	-	888 997	1 391 376	57%	10%
TOTAL	2 777 802	3 721 702	10 868 863	14 524 727	34%	100%

Source : Ministère du tourisme du Maroc

Tableau N°8. Evolution des arrivées dans les établissements d'hébergement Touristiques classés (EHTC)

	2019	2021	2022	Var 22/21	Taux récup.vs 2019
Oujda – Angad	95 645	72 654	86 700	19%	91%
Total Maroc	9 155 925	3 641 593	6 927 053	90%	76 %

Source : Observatoire du tourisme du Maroc

En 2022, le nombre d'arrivées aux établissements d'hébergement touristiques classés (EHTC) a atteint 86 700 à la ville d'Oujda, le nombre de nuitées a atteint 148 067 en 2022 à la même ville. (Tableau 8 et 10).

Tableau N° 9 . Répartition régionale des arrivées dans les établissements classés par type de tourisme au 2022

		2022	
	Total	Tourisme international	Tourisme national
L'Oriental	253 507	52 151	201 356
Berkane	85 110	25 913	59 197
Driouch	1 496	465	1 031
Figuig	5 551	800	4 751
Guercif	2 534	300	2 234
Jerada	1 749	149	1 600
Nador	70 367	12 713	57 654
Oujda-Angad	86 700	11 811	74 889
Taurirt	-	-	-

Source : Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire

Le tourisme national a enregistré 74 889 des arrivées touristiques à la ville d'Oujda en 2022 (Voir tableau 9).

Tableau N°10 . Evolution des nuitées touristiques réalisées dans les établissements classés selon la province ou préfecture (2022)

	2022	2021
L'Oriental	652 786	480 975
Berkane	350 495	235 118
Driouch	2 860	4 159
Figuig	9 090	7 354
Guercif	4 923	2 125
Jerada	2 845	3 065
Nador	134 507	109 956
Oujda-Angad	148 067	119 198
Taurirt	-	-

Source : Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire

Tableau N° 11. Nuitées touristiques réalisées par catégorie d'établissements classés selon les provinces et préfectures au 2022

	5 Etoiles	4 Etoiles	3 Etoiles	2 Etoiles	1 Etoile
L'Oriental	335 441	55 964	76 274	54 615	51 747
Berkane	313 498	-	12 371	6 746	1 585
Driouch	-	-	-	1 838	-
Figuig	-	-	3 084	-	4 338
Guercif	-	-	2 899	-	2 024
Jerada	-	-	-	-	2 845
Nador	-	40 492	14 234	20 481	333
Oujda-Angad	21 943	15 472	43 687	25 550	40 622
Taurirt	-	-	-	-	-

Source : Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire

Les hôtels classés 3 étoiles et 1 étoile ont enregistré le plus de nuitées à Oujda en 2022. (Tableau 11). Le plus grand nombre de nuitées enregistrées à Oujda en 2022 était au mois d'août (Tableau 12).

Tableau N° 12. Saisonnalité des nuitées réalisées dans les EHTC par destination en 2022

	Oujda –Angad
Janvier	6 143
Février	10 181
Mars	10 453
Avril	6 423
Mai	12 128
Juin	13 100
Juillet	13 571
Août	20 381
Septembre	14 728
Octobre	15 164
Novembre	12 080
Décembre	13 633

Source : Observatoire du tourisme Maroc

Tableau N° 13. Evolution du Taux d’Occupation des chambres des EHTC

	2019	2021	2022	Ecart 22/21 en points
Oujda – Angad	25	22	26	4
Moyenne Maroc	48	25	41	16

Source : Observatoire du tourisme Maroc

Tableau N° 14. Répartition Géographique des Agences de voyages et Succursales au Maroc en 2022

Régions	Agences	%	Succursales	%	Total	%
Tanger-Tétouan-Al Hoceima	110	9	59	14	169	10
L'Oriental	72	6	41	10	113	7
Fès-Meknès	75	6	24	6	99	6
Rabat-Salé-Kénitra	187	15	52	13	239	14
Béni Mellal-Khénifra	41	3	17	4	58	3
Casablanca-Settat	377	30	86	21	463	28
Marrakech-Safi	267	21	64	16	331	20
Darâa-Tafilalet	19	1	7	2	26	2
Souss-Massa	92	7	47	12	139	8
Guelmim-Oued Noun	2	0	1	0	3	0
Laayoune-Sakia El hamra	20	2	5	1	25	1
Dakhla –Oued Eddahab	8	1	4	1	12	1
Total	1270	100	407	100	1677	100

Source : Observatoire du tourisme Maroc

Tableau N°15 . RÉPARTITION DES GUIDES OPÉRATIONNELS À FIN 2022

	GVCT*	GEN*	Total
Oujda –Angad	3	3	6
Total Maroc	2 474	891	3 365

*GVCT : Guides des Villes et Circuits Touristiques

*GEN : Guides des Espaces Naturels

Source : Observatoire du tourisme Maroc

Tableau N° 16. EVOLUTION DE LA CAPACITÉ DES EHTC

	2019			2021			2022		
	Unités	Chambres	Lits	Unités	Chambres	Lits	Unités	Chambres	Lits
Oujda	42	1 512	3	42	1 512	3	42	1 514	3
– Angad			086			086			124

Source : Observatoire du tourisme Maroc

Tableau N°17 . Les établissements classés selon la province (ou la préfecture) Au 31-12-2022

	5 Etoiles	4 Etoiles	3 Etoiles	2 Etoiles	1 Etoiles
L'Oriental	5	4	25	18	34
Berkane	4	-	7	2	3
Driouch	-	-	-	2	-
Figuig	-	-	2	-	3
Guercif	-	-	2	-	1
Jerada	-	-	-	-	3
Nador	-	3	7	7	2
Oujda-Angad	1	1	7	7	22
Taurirt	-	-	-	-	-

Source : Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire

Les hôtels 1 étoile sont les plus nombreux dans la préfecture d'Oujda, d'après les chiffres de 2022 du Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, suivis des hôtels 3 étoiles et 2 étoiles. (Voir tableau 17).

Tableau N° 18 . Les établissements classés selon la province (ou la préfecture) Au 31-12-2022

	Total	Autres	Auberges	Camping	Maisons d'hôte	Pensions	Résidences hôtelières	VVT	Hôtel de luxe
L'Oriental	135	14	1	1	9	-	21	2	1
Berkane	30	5	-	-	-	-	7	2	-
Driouch	9	6	-	-	-	-	1	-	-
Figuig	9	-	-	-	4	-	-	-	-

Guercif	5	1	-	1	-	-	-	-	-
Jerada	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Nador	36	1	1	-	2	-	12	-	1
Oujda- Angad	42	-	-	-	3	-	1	-	-
Taurirt	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Source : Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire

Tableau N° 19 . Capacité en lits des établissements classés selon la province (ou la préfecture)

Au 31-12-2022

	5 Etoiles	4 Etoiles	3 Etoiles	2 Etoiles	1 Etoile
L'Oriental	4 084	686	1 761	1 217	1 979
Berkane	3 918	-	414	90	115
Driouch	-	-	-	72	-
Figuig	-	-	90	-	88
Guercif	-	-	148	-	56
Jerada	-	-	-	-	73
Nador	-	470	517	559	132
Oujda-Angad	166	216	592	496	1 515
Taurirt	-	-	-	-	-

Source : Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire

Les hôtels 1 étoile à la préfecture d'Oujda ont représenté une capacité en lits de 1 515, suivis des hôtels 3 étoiles (592) et de 2 étoiles (496) d'après les chiffres de 2022 du Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire. (Voir tableau 19). En termes de potentiel touristique, la région de l'Oriental présente des potentialités touristiques riches et diversifiées (patrimoine architectural, sites écologiques, montagnes, stations thermales...). La ville d'Oujda, à 60 km de Saïdia, possède plusieurs attraits touristiques.

Parc Lalla Maryam : Jardin de style andalou, l'un des parcs les plus célèbres de la ville d'Oujda. Un endroit paisible et relaxant.

Parc Lalla Aïcha : Situé au centre de la ville d'Oujda avec des paysages magnifiques. Créé en 1935.

Palais Sabti : La maison Dar Sebti est un magnifique palais où se déroulent les manifestations culturelles de la ville d'Oujda. Construit en 1938 par Abdellatif Sebti et se trouve en face du parc Lalla Meriem.

Bibliothèque Charif Al Idrissi : Construite en 1956. Elle a été classée en tant que patrimoine national en 2018. Elle détient 10292 ouvrages et 94 manuscrits. Son nom vient du géographe et historien « Al Sharif Al Idrisi ». On la désigne comme « Dar El Bacha ».

Bab Sidi Abdelouhab : En 1325, elle a été construite sous le règne des Mérinides. La construction de cette porte a pour but de protéger la ville. La porte se trouve au centre de l'activité commerciale de la ville. Jusqu'aux années 70, elle était un lieu exceptionnel pour les arts populaires et autres spécificités locales. C'est un symbole extraordinaire de la ville.

Bab El Gharbi (Porte de l'Ouest) : L'une des principales portes de la ville donnant accès à la vieille ville. "Porte de l'Ouest" en arabe.

Figure N° 3. Bab El Gharbi (Porte de l'Ouest) 2024

Source : Auteur

Place 16 Août Oujda : Place animée et touristique de la ville, elle comprend un jardin. Elle est proche de la délégation Régionale du Tourisme de l'Oriental.

Figure N° 4. Place 16 Août Oujda 2024

Source : Auteur

La grande mosquée et ses trois fontaines : Edifiée en 1296 par le Sultan mérinide Abou Yaâcoub Youssef dans la médina d'Oujda.

Figure N° 5. La Grande mosquée 2024

Source : Auteur

Figure N° 6. Mosquée Fatima Oum Al Banine 2024

Source : Auteur

Mosquée Fatima Oum Al Banine : L'un des monuments les plus emblématiques de la ville d'Oujda en plein centre de la ville.

L'ancienne médina : Située au cœur de la ville d'Oujda, elle est la médina la plus ancienne de l'Orient avec dix siècles d'histoire, elle abrite de nombreux monuments historiques d'une valeur patrimoniale riche.⁴

La cathédrale Saint-Louis : L'un des monuments les plus remarquables de la ville, située au centre de la ville d'Oujda proche de la mosquée Fatima Oum Al Banine.

Le parc forestier de Sidi Maafa : Sur une superficie de 1 200 hectares au centre de la forêt Jbel Hamra, il englobe de nombreuses espèces d'arbres centenaires tels que le cyprès, le pin, l'eucalyptus.

⁴ <https://visitoriental.ma/> consulté le 28/10/2024

1-9-Infrastructures

Figure N° 7. Infrastructures de la région de l’Oriental

Source : Centre régional de l’investissement de la région de l’Oriental <https://orientalinvest.ma/>

Tableau N° 20 . Infrastructure de base de la région de l’Oriental

Réseau Ferroviaire de la région de l’Oriental 663 Km de rails	Ligne Oujda – Casablanca (650 Km) en charge du transport des voyageurs et des marchandises.
	Ligne Nador – Taourirt (117 Km) lie le port international de Nador avec le réseau ferroviaire déjà en place
	Ligne Oujda – Bouarfa (350 Km) Reliant Oujda à Bouarfa et Guenfouda à Hassi Bla

Infrastructure aéroportuaire de la région de l'Oriental	Aéroport International Oujda Angad (Préfecture Oujda Angad) Capacité d'accueil : 3 millions passagers / An
	Aéroport International Aroui (Province de Nador) Capacité d'accueil : 2 000 000 voyageurs / An
	Aérodrome de Bouarfa (Province de Figuig)
Réseau Routier 3ème réseau routier du Maroc 5 787 Km	2 552 Km : routes provinciales
	909 Km : routes régionales
	1 540 Km : routes nationales
	Rocade Méditerranéenne (570 Km)
	Autoroute Fès-Oujda (328 Km)
Infrastructure Portuaire	Port International de Nador
	Port de pêche à Cap de l'Eau
	Port de plaisance "Marina de Saïdia".
	Port de Bni Nsar : port de pêche, de commerce et de transport de passagers.
	Port de Ras Kebdana : port de pêche Port de Sidi Hsaine : port et village de pêcheurs Nador West Med : port de commerce et logistique. En cours de réalisation

Source : Centre régional de l'investissement de la région de l'Oriental <https://orientalinvest.ma/>

Tableau N° 21 . Installations sportives selon la province (ou la préfecture) (Année 2021)

	Salles Omnisports	Piscines Couvertes	Pistes d'Athlétisme	Terrains en Gazon Syn.	Grands Stades
Oriental	18	3	1	17	1
Oujda	9	3	-	5	1
Berkane	1	-	1	3	-
Driouch	1	-	-	1	-
Figuig	2	-	-	2	-
Guercif	1	-	-	1	-
Jerada	1	-	-	1	-
Nador	3	-	-	4	-

Source : Ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

La préfecture d'Oujda compte neuf salles Omnisports, trois piscines couvertes, cinq terrains en gazon synthétique et un grand stade (voir tableau 21).

Tableau N° 22. Activité cinématographique selon la province (ou la préfecture) (2022)

	Recettes brutes en milliers DH	Nombre D'entrées	Nombre de places	Nombre de salles de cinéma
L'Oriental	26	1 914	945	1
Berkane	-	-	-	-
Figuig	-	-	-	-
Jerada	-	-	-	-
Nador	-	-	-	-
Oujda	26	1 914	945	1
Guercif	-	-	-	-
Driouch	-	-	-	-

Source : Centre Cinématographique Marocain.

La ville d'Oujda dispose d'une salle de cinéma avec un nombre de places de 945, selon les chiffres clés du centre cinématographique du Maroc en 2022. (Voir tableau 22).

Opportunités de développement et contraintes :

La ville d'Oujda fait partie de la région de l'Oriental qui dispose de nombreux potentiels en termes du patrimoine culturel, de ressources naturelles et écologiques, de plages, de montagnes, de forêts, d'oasis, de sites d'intérêts biologiques et écologiques, en termes d'activités sportives et nautiques, d'excursions, de randonnées, de stations thermales, de villages traditionnels, de potentialités agricoles et économiques offrant une gamme de produits et de services de bien-être et de dépaysement (village de Tafoughalt, les Gorges de Zegzel à 9 km de Tafoughalt, la grotte du chameau, le cap Ras-El-Ma à quelques kilomètres de la ville de Saïdia, la Station thermale de Benkachour, le massif de Beni Snassen, le sibe classé de l'embouchure de la Moulouya à quelques kilomètres de Saïdia sur la route de Nador qui est d'une grande richesse écologique et patrimoniale, la grotte des pigeons près du village de Tafoughalt, la lagune de Marchica, le Cap des Trois Fourches, Mausolée de Sidi Yahya, le mont de Gourougou. Le potentiel maritime de la région orientale est considérable, avec une façade d'environ 240 km. La situation géographique de la région est stratégique, avec une vue sur l'Europe du Nord et de la frontière algérienne, ce qui la positionne au centre des stratégies nationales. Plusieurs projets ont également été mis en place dans la région de l'Oriental afin de mettre en valeur son infrastructure (autoroutes, ports, aéroports...). La ville d'Oujda est située à seulement 60 km de Saïdia. La station de Saïdia est célèbre pour sa plage paradisiaque (14 kilomètres de sable). Elle est l'une des plus magnifiques plages d'Afrique du Nord et l'une des moins polluées du Maroc. La station balnéaire de Saïdia a été inaugurée le 19 juin 2009 par SM le Roi Mohammed VI dans le cadre du Plan Azur et elle possède une infrastructure touristique développée, des hôtels de luxe, une marina, un port de plaisance, des golfs, etc... La région de l'Oriental présente des avantages significatifs pour favoriser le développement durable et économique de la région en ce qui concerne les infrastructures essentielles. Le réseau routier de la région de l'Oriental mesure 5 787 km, il est le 3ème réseau routier du Maroc. La région est desservie par un réseau ferroviaire de 663 km qui relie la région aux autres villes du Maroc. L'aéroport international d'Oujda-Angad, l'aéroport international de Nador-El Aroui et l'aéroport national de Bouârfa sont les trois aéroports de la région. Oujda dispose d'un aéroport international et est desservie par des routes nationales et une autoroute avec le reste des villes du Maroc. La ville d'Oujda est connue pour son riche patrimoine architectural et intangible, sa médina ancienne et ses portes exceptionnelles, pour sa musique orientale et son folklore.

En réponse à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour développer la région de l'Oriental, plusieurs projets structurants et de mise en valeur des ressources culturelles et

naturelles de la région ont été réalisés ou en cours : l'autoroute Oujda-Fès, la rocade méditerranéenne Oujda-Tanger, la voie rapide Oujda-Nador, la technopole d'Oujda, la réalisation du théâtre Mohammed VI à Oujda, la bibliothèque régionale d'Oujda et le parc écologique d'Oujda, l'extension de la route nationale Oujda-Figuig, la voie ferrée Taourirt-Nador, l'agrandissement de l'aéroport d'Oujda-Angad, le complexe portuaire Nador West Med, l'Urba-Pôle Oujda, l'adduction en eau potable des villes d'Oujda et de Taourirt, ainsi que la station d'épuration des eaux usées de la ville d'Oujda, le projet Nador West Med représentera l'infrastructure portuaire la plus importante et un véritable atout économique pour la région de l'Oriental pour étendre les capacités portuaires du Maroc. Le projet de mise en valeur de la lagune de Marchica, le projet de création du produit de niche « Train du désert » Oujda-Bouarfa qui vise à diversifier, à mettre en valeur l'offre touristique de l'Oriental et à découvrir l'offre du sud marocain.

Le projet Oujda City Center qui vise à améliorer les infrastructures, à améliorer les télécommunications et la communication économique entre les villes de la région, ainsi qu'à créer de nouveaux circuits touristiques autour de l'oasis de Figuig, le projet de station d'épuration visant à préserver la santé publique et la qualité des eaux souterraines et superficielles, l'élargissement de la RN 17 Oujda Figuig, le projet de la station thermo-solaire d'Ain Beni Mathar qui vise à diversifier les sources d'énergie du Maroc et à garantir l'approvisionnement en énergie électrique du pays. Malgré ses atouts énormes, la région de l'Oriental souffre de nombreuses contraintes, parmi ces contraintes, on cite : la menace de dégradation du patrimoine forestier, le secteur industriel dans la région de l'oriental est peu développé et peu compétitif, la non- exploitation de toutes les richesses minières qui peuvent favoriser le développement du secteur industriel.

Malgré les efforts déployés par les divers acteurs, la ville d'Oujda et la région de l'Oriental est confrontée à des défis importants, le tourisme dans la ville d'Oujda est peu développé suite au manque des infrastructures développées et des capacités d'accueil et l'insuffisance de la promotion touristique de la ville et de la région. Sur le plan communicationnel, la communication touristique de la région de l'Oriental et de la ville d'Oujda s'effectue principalement à travers les sites internet, les réseaux sociaux, le site de l'Office National Marocain du tourisme chargé de la promotion touristique du Maroc, le site du Conseil Régional du tourisme chargé de la promotion touristique de la région de l'Oriental, les organismes privés, à travers les manifestations culturelles, les brochures, etc. Malgré ses opportunités de développement, la préfecture d'Oujda manque d'infrastructures touristiques de qualité, de la

promotion touristique efficace, de prestations touristiques, d'activité touristiques et de manifestations culturelles, de circuits touristiques innovants qui mettent en valeur son patrimoine culturel et participe à son attractivité, en effet les événements touristiques sont un véritable outil de promotion des territoires touristiques, le tourisme dans la plupart des villes de la région de l'Oriental est saisonnier.

Il est essentiel d'accroître la contribution de la ville d'Oujda et de la région de l'Oriental au tourisme et à l'économie nationale en procédant à l'amélioration de l'infrastructure touristique et au renforcement des capacités d'accueil, à la création des circuits touristiques innovants, l'amélioration de la promotion touristique, la formation du personnel compétent en tourisme, bien cerner les besoins des touristes, l'amélioration de l'offre de l'animation et de loisirs, accroître le taux d'occupation et la durée moyenne de séjour, l'aménagement de grands espaces verts et jardins, l'amélioration de la sécurité à la ville, le renforcement de l'infrastructure de base et du transport, la création de plusieurs manifestations culturelles pour attirer les touristes, encouragement du tourisme national et international, la mise en valeur de l'arrière-plan du pays (les forêts, montagnes désert etc....) et du patrimoine culturel, bien commercialiser le produit touristique d'Oujda et de l'Oriental et l'amélioration du produit touristique pour attirer les touristes durant toute l'année et encourager les partenariats État-privé.

Conclusion

Oujda est une ville qui possède de grandes opportunités de développement touristique et économique. La diversité de l'offre touristique dans la région de l'Oriental est remarquable. Il est impossible de planifier le développement économique de la ville d'Oujda et de la région de l'Oriental et du Maroc sans prendre en compte le rôle crucial du tourisme. Il est essentiel d'établir une stratégie de promotion efficace en se basant sur une vision précise, en étudiant les besoins des touristes et en utilisant les nouvelles innovations technologiques pour répondre à la modernisation du secteur touristique.

BIBLIOGRAPHIE

- Al-Batouti Saeed, Entreprises touristiques et agences de voyages, Al Manhal, 2010, p. 24.https://books.google.co.ma/books?id=mLNeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r &cad=0#v=onepage&q&f=false
- ANGEON Valérie et CALLOIS Jean-Marc, « Fondements théoriques du développement local : quels apports du capital social et de l'économie de proximité ? », *Économie et institutions* (6-7), 2005, pp. 19-50.
- BERRIANE Mohamed, « Le tourisme au Maroc : Le monde des paradoxes », in : *Tourisme des nationaux, tourisme des étrangers : Quelles articulations en Méditerranée ?*, (Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Série Essais et études n° 41).
- François, H., Hirczak, M., & Senil, N. (2006). Territoire et patrimoine : La co-construction d'une dynamique et de ses ressources. *Revue d'Economie Regionale Urbaine, décembre*(5), 683-700.
- Galochet Marc, « Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats », *Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement*. (17-18), 2013
- GIBOUT Christophe, « Le Sahara marocain : une nouvelle frontière pour le tourisme sportif de bien-être », *Téoros. Revue de recherche en tourisme* 40 (1), 17.03.2021
- Voinot, L. (1912). Oujda Et L'amalat. Consulté à l'adresse http://archive.org/details/tarikh_beniznassen_hotmail_20150223

Sites Web

- Centre Régional d'Investissement de l'Oriental <https://orientalinvest.ma/>
- Conseil de la région de l'Oriental <https://conseilregionoriental.ma/>
- Conseil Régional du Tourisme de l'Oriental <https://visitoriental.ma/>
- Ministère de l'Équipement et de l'Eau Maroc <https://www.equipement.gov.ma/AR/Pages/Accueil.aspx>
- Observatoire du Tourisme du Maroc <https://www.observatoiredutourisme.ma/>
- Site du Haut Commissariat au plan du Maroc <https://www.hcp.ma/>
- Site du Ministère du tourisme du Maroc <https://mtaess.gov.ma/fr/>